

JINOYATLARGA QARSHI KURASHDA QO'LLANILADIGAN OPTIMAL XARAJATLAR

Rajabov Raximjon

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Olimov Jaxongir

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya. Jinoyatlarga qarshi kurash har bir davlatning asosiy ijtimoiy va iqtisodiy vazifalaridan biridir. Biroq bu kurashning samaradorligi nafaqat qabul qilinadigan choralar, balki ularga sarflanadigan xarajatlarning oqilona rejalashtirilishi bilan ham bog'liq. Resurslar cheklangan sharoitda jinoyatchilikni kamaytirish uchun xarajatlarni optimal taqsimlash nafaqat jinoyatlar sonini qisqartiradi, balki iqtisodiy barqarorlikni ham saqlab qoladi. Ushbu maqolada jinoyatlarga qarshi kurash xarajatlarining oqilona rejalashtirilishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy samaralari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: jinoyat, qonun, sud, raqamli texnologiyalar, jinoyatchilik darajasi.

Jinoyatlarga qarshi kurash turli xil yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ularning har biri turli darajada moliyalashtirilishi va o'ziga xos samaradorlikka ega. Quyida ushbu yo'nalishlar keltiriladi:

1. Jinoyatlarni oldini olish. Bu yo'nalish jinoyatchilikning paydo bo'lish sabablarini bartaraf etishga qaratilgan. Bunda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratiladi:
 - o Ta'lim va bandlik imkoniyatlarini kengaytirish.
 - o Mahallalarda ijtimoiy xavfsizlik muhitini yaxshilash.
 - o Ommaviy axborot vositalari orqali jinoyatchilikning zararli oqibatlarini yoritish.
2. Qonun ijrosi va xavfsizlik choralari. Politsiya va xavfsizlik xizmatlarini qo'llab-quvvatlash jinoyatlarni aniqlash va ularning oldini olishning eng muhim qismi hisoblanadi.
 - o Huquqni muhofaza qilish organlarining texnologik bazasini mustahkamlash.
 - o Xodimlar malakasini oshirish va ularni rag'batlantirish.
3. Sud va jazoni ijro etish tizimi. Jinoyat sodir etgan shaxslarni sudlov va jazoni amalga oshirish jarayoni katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi.
 - o Jazoni ijro etish muassasalarini modernizatsiya qilish.
 - o Mahbuslarni reabilitatsiya qilish dasturlariga investitsiyalarni ko'paytirish.
4. Qayta jinoyatchilikning oldini olish. Qamoqdan chiqqan shaxslarni jamiyatga qayta integratsiya qilish ularda yana jinoyat sodir etishga moyillikni kamaytiradi.

- Ijtimoiy yordam dasturlari.
- Qayta ishga joylashish imkoniyatlarini yaratish.

Jinoyatlarga qarshi kurashda xarajatlarni optimal taqsimlash quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Jinoyatchilik darajasini kamaytirishga har bir dollar yoki so'mning qo'shgan hissasini aniqlash muhimdir. Bunda, turli sohalarga qilingan investitsiyalarni tahlil qilish orqali eng samarali yo'nalishni aniqlash mumkin.

Investitsiyalar faqat jinoyatlarni qisqartirish emas, balki jamiyatning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak. Masalan, ta'lim dasturlariga sarmoya nafaqat jinoyatchilikni kamaytiradi, balki mehnat bozorining rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Jinoyatlarga qarshi kurashda oldini olish, jazolash va rehabilitatsiya o'rtasida mablag'larni teng taqsimlash muhimdir. Faqat jazoga e'tibor qaratish uzoq muddatda iqtisodiy va ijtimoiy samarasizlikka olib keladi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, jinoyatlarga qarshi kurashning samaradorligi moliyaviy resurslarning oqilona rejalashtirilishiga bog'liq. Oldini olish, jazolash va rehabilitatsiyaga mo'ljallangan optimal xarajatlar modeli jinoyatchilikni samarali kamaytirishga, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga va jamiyat xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu masalaga tizimli va uzoq muddatli yondashuv jinoyatchilikka qarshi kurashning muvaffaqiyatini ta'minlashning asosiy kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.
5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A. et al. AQSH MENEJMENTI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 98-102.

7. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 114-117.
1. Nizametdinov A., Musanov A. RAQAMLI IQTISODIYOTDA TARMOQ INNOVATSION TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 161-164.
2. Sevinch K. et al. INDUSTRY OF UZBEKISTAN //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 24-28.
3. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
4. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
5. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA TA'LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
6. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO'JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
7. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
8. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.
9. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.
10. Sharafullina R., Usmonova V. THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216297> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-79.
11. Usmonova V. O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 43-48.
12. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.